

QODIRIY VA KINOTANQIDCHILIK MASALALARI

Latofat TASHMUXAMEDOVA,

f.f.n., professor,

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti,

latofat979@mail.ru,

ORCID: 0009-0005-0071-4833

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Qodiriyning kino san'ati va tanqidchilikka oid qarashlari tahlil qilinadi. Adibning 1927-yilda yozilgan “Ravot qashqirlari” maqolasi asosida uning o'zbek milliy kinosi, realizm va badiiylik haqidagi fikrlari yoritilgan. Maqolada yozuvchi tomonidan o'z davridagi filmlar — “Ajal minorasi”, “Musulmon xotin”, “Ravot qashqirlari”ga bildirilgan tanqidiy mulohazalar orqali Qodiriyning san'atda milliylik, hayotiylik va haqqoniylik tamoyillariga sadoqati ochib beriladi. Shuningdek, adibning kino asarlarida xalq hayoti va ruhiyatini aks ettirish, obrazlar tizimida realizmni ta'minlash haqidagi qarashlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida Qodiriyning kino tanqidchilik faoliyati o'zbek milliy realizmi shakllanishida muhim bosqich bo'lganligi ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qodiriy, kinotanqid, “Ravot qashqirlari”, realizm, milliylik, badiiylik, xalq ruhiyati, o'zbek kinosi, tanqidiy qarashlar, san'at mezonlari

Kirish

Abdulla Qodiriy birinchi o'zbek romanini yuqori saviyada yozgan yuqori fenomenal iste'dod egasidir. U yaratgan “Mehrobdan chayon” romani ham yozilganidan beri bir asrdan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsada, hali hamon eng talabgor

shoh asarlar sifatida qadrlanib kelmoqda. Abdulla Qodiriyning 1927 yilda yozilgan “Ravot qashqirlari” maqolasi O‘zbek davlat kinosining shu nomli filmiga bildirilgan munosabatdir. Adib o‘zining ko‘p yillik tajribalaridan kelib chiqib O‘rta Osiyo xalqlari turmushidan olib o‘ynalgan “Ajal minorasi”, “Musulmon xotin” singari filmlarda mavjud bo‘lgan ayrim ko‘rinish va lavhalarda milliy turmushni haqqoniy ifodalash yetishmasligini tanqid qiladi. Real hayotdan yiroq, milliy ruhga begona bo‘lgan bunday jihatlarni nafaqat kinofilmlarda, balki yevropaliklarning, hatto O‘rta Osiyoda chiqadigan kundalik gazeta, jurnallarida va adabiyotlarida ham mavjud ekanligidan afsus qiladi.

Ko‘rinadiki, u vaqtli matbuot, yangi adabiyotlar, kinofilmlarni sinchkovlik bilan kuzatib borgan. Uning soxta va xayoliy tasvirlarni ishonchsiz va kulgili deb topishi, “...hayolat rivoyat orqali yozilgan “vahimalar”, “to‘qib tashlangan “afsonalar” ning millat sha‘niga isnod ekanligini dadil aytishi butun bir davr ma’naviy hayotiga berilgan baho edi.

Natija va mulohazalar

“Ravot qashqirlari” filmini ko‘rishga borar ekan, adib yana shunday real hayotdan yiroq, milliy ruhga begona asarni ko‘rmasmikinman, ehtimol bunisi bir oz tuzukroqdir degan istiholada bo‘ladi. Filmdan muayyan darajada qanoat hosil qilar ekan, uni “...o‘zbekning birinchi kino o‘yini” deb yuksak baholaydi. Uni ayrim ko‘rinish va lavhalardagi hayotiy mantiq va jonli obrazlar o‘ziga jalb etadi.

Uning hayotiy mantiq deb nimalarni nazarda tutishiga diqqat qilamiz. Bu mantiq, bir jihatdan sinfiylik mezonlariga asoslanadi. Chunki u boy, domla-imom, qishloq arboblari bilan chorasiz, g‘arib, lapashang va ongsiz, savodsiz kishilarni ikki qutbga ajratib qaraydi. To‘g‘ri, u bir qutbda salbiylik, ikkinchi qutbda ijobiyliknigina ko‘ruvchi sodda muhokamaga asoslanmaydi. Qora xalqning noroziligi avjiga chiqqan. Buning sababi esa “uyatsiz Abdug‘ani boylar va qo‘y terisiga yashiringan qishloq arboblari va boshqalarning o‘z tilaganlaricha ish ko‘rib” kelishganidir. Chunki qishloqlarda sho‘ro qonunlari endigina yo‘lga qo‘yila

boshlagan yangi davr edi. Agar shu ishlar yurishib ketsa, tashviqot va ta'sir yordamida Sodiq kabi qahramonlar “odamshavanda” bo'lishlari aniq.

Anglashiladiki, Abdulla Qodiriy mavjud tuzumning siyosatiga muvofiq tarzda fikrlamoqda. Adibning nazarida Jalilning “bosmachi”lar safiga qo'shilishi ongsizlik va savodsizlik tufayli kelib chiqadigina emas, uning sevgilisi Karomatni otasining qarzi evaziga tortib olgan Abdunabi boydan o'ch olishdan boshqa ulug' maqsadi ham yo'q. Adibni tashvishlantirayotgan narsa ayni shu jihat. Bizning nazarimizda ham u mazkur borada to'la haq. Garchand bugun “bosmachilik” harakatiga bo'lgan qarashlar tamomila o'zgargan bo'lsa-da, ularning safidagi oddiy yigitlarning barchasida ham ulug' maqsadlar bo'lgan edi deb bo'lmaydi. Biroq tizginsiz kuch-qudrat, o'ch olish ishtiyoqi barchasida mavjud edi.

Nazarimizda, Abdulla Qodiriy masalaning boshqa jihatiga, ya'ni sho'ro hukumati tepasida turgan ayrim rahbarlarning shoshma-shosharlik bilan o'tkazayotgan amaliy siyosatida mahalliy xalq ruhiyatidan kelib chiqilmayotganiga ochiq-oshkora diqqat qarata olmaydi. Shu o'rinda u murosasozlik yo'lidan borishga majbur bo'ladi yoki rasmiy fikr-tasavvurlar doirasida muhokama yurgizadi. Shuni ham unutmaslik kerakki, bu mutlaqo tabiiy qabul qilinishi, 1927-yilda bildirilayotgan fikrni bugungi kunda o'sha davrga oid arxiv materiallarini teran o'rganish orqali yetib kelingan xulosalar mezonidan baholamaslik kerak. Unda biz Abdulla Qodiriyning o'z davridan uzib olgan bo'lamiz.

Adib “Pravda Vostoka” gazetasida film yuzasidan fikr bildirgan “Gafiz” va “Jo'raboev” imzolari bilan chiqqan kishilarga munosabat bildiradi. “Gafiz” mazkur filmda “hayot yo'q” deb achinib so'zlaydi. “Jo'raboev” esa yangi kuyov Abdunabiboyga xotinlar tomonidan solingan isiriqni “to'g'ri emas” (nepravdopodobna) deb baholaydi. Bu ikki muallifga munosabat bildirishi aslo tasodifiy emas. “Gafiz”ni asarda milliy ruh ustivorligi, filmning o'zbek hayotiga yaqinligi tashvishga solgan bo'lsa, “Jo'raboev” o'ta zamonaviy siyosatshunos ekanligini ko'z-ko'z qilmoq umidida ayrim xalq udumlarini inkor qilish yo'lini

tutgan. Har ikkala tendensiya ham o'ta xavfli ediki, Abdulla Qodiriy adabiy-estetik basirat nigohi bilan buni sezdi va oldini olishga urindi.

Abdulla Qodiriy filmni yevropalikning nigohi bilan emas, “Jo‘raboev” kabi millatga yot siyosatshunos ko‘zi bilan emas, butun bir oddiy xalqning vijdoni bo‘lgan iste’dodli yozuvchi qalbi bilan ko‘radi. Shu oddiy “oriq dehqon” nigohidan kelib chiqib, uning yashash tarziga nisbatan “hikoya sig‘dirgan qadar” aks etganligidan mamnun bo‘ladi. Shuning uchun ham: “... har bir o‘zbek o‘z tomoshasini rohatlanib, zavqlanib tomosha qildi”, — deb yozadi. Abdulla Qodiriyning filmida “hayot bor”, — degan xulosaga kelishiga ana shunday qarashlar yetaklagan.

Sho‘ro adabiyotining milliy vakili sifatida namoyon bo‘layotgan Abdulla Qodiriy maqolada ikki nav “qashqirlar”ni ko‘radi. Birinchisi, Abdunabiboy tipidagi bechoraning holidan bexabar, chorasizligidan, g‘aribligidan foydalanib maishatini o‘ylaydigan kishilar. Shuningdek, ta‘ma ilinjida sovchilikka deb sudralib yurgan domla-imomlar. Ikkinchisi, “jon saqlash umidi”da Jalil singari ongsiz yigitlarni o‘z safiga tortayotgan qo‘rboshilar, shu tip qo‘rboshilarga ham fatvo berishda din nomidan ish ko‘rayotgan mutaassib ulamolar.

Agar shu mantiqqa asosan masalaga teranroq yondashilsa, Abdulla Qodiriy umuman imon-e‘tiqodi butun ulamolarga emas, johil va mutaassib “ulamolar”ga qarshi so‘zlayotganligi oydinlashadi. Demak, u umuman bosmachilik harakatini emas, ulug‘ maqsadlardan begona, g‘ayri insoniy jihatlarga berilgan, yigitlari qalbida ham vatan tuyg‘usini, qayg‘usini uyg‘ota olmagan shafqatsiz tipni tanqid qilish tarafdoridir.

Davr hodisalarini shaxsan ko‘rgan, yaqindan bilgan, chuqur o‘rgangan xolis bir odamning tabiiy ruhiy mantig‘idan ana shu hol anglashilishi bizda shubha tug‘dirmaydi. Adib iymon-e‘tiqodi butun ulamolarning qo‘rboshilardan in‘om-ehson ta‘ma qilmaganini ham, bosmachilarning shafqatsizliklarini aslo kechirmaganliklarini ham yaxshi biladi. Ayni paytda o‘z dasturiga ega bo‘lgan

“bosmachi”larga ham xayrixohlik bilan qaraydi. Bu narsa adibning jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurashish lozimligi haqidagi adabiy-estetik konsepsiyasiga to’la mos keladi.

Biroq uning ma’rifiy kurash yo’li Sodiqning sho’rocha targ’ibot va tashviqot ta’sirida odamshavanda bo’lishini tasdiqlashdan iboratligi nuqtasida oqsaydi. Bizningcha, bu Abdulla Qodiriyninggina emas, davrning intilishlari bilan izohlanadi.

Obrazlarning: “hikoya sig’dirgan qadar ‘Ravot qashqirlari’da jonlik” ko‘rinishi adibning hayotga munosabati, dunyoqarashidan kelib chiqadi.

Abdulla Qodiriy “Gafiz”ning fikriga qo’shilmaganidek, “Jo‘raboev”ni ham yevropalik o‘quvchilarni chalg‘itganlikda ayblaydi. Uning milliy tuyg‘udan yiroq va andishasiz fikrini “uyat”, — deb baholaydi. Demak, Abdulla Qodiriy teran andisha bilan milliy ziyoli o‘laroq fikrlaydi.

Abdulla Qodiriy maqolada filmning holatlar tasvirida haqiqatdan yiroq bo‘lgan o‘rinlarini “tanqidbop nuqtalar” sifatida inkor etar ekan, real hayot va uning adabiyotdagi ifodasi mutanosibligi asarning ishonchli chiqishi garovidir, degan tamoyilga asoslanadi.

Shuningdek, u matnning ijrosiga ham diqqat qaratadi. Havaskor aktyorlarning yutuq va kamchiliklarini xolis ko‘rsatib, ularning istiqboliga umid bog‘laydi. Adib O‘zbek Davlat kinosining ham kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ishonch bilan qaraydi. “Ravot qashqirlari”ni bu yo‘ldagi kamchiliklardan holi bo‘lmagan ilk qadam deb biladi. Lekin u O‘zbek Davlat kinosining chinakam muvaffaqiyatlarga yetaklovchi yo‘lini o‘ziga xos tarzda tubandagicha ko‘radi:

1. Hozircha yevropalik senaristlar yoniga o‘zbeklarni tirkab qo‘yish orqali keyinchalik mumkin qadar ko‘proq ssenariya yozuvchilarni o‘zbeklardan yetishtirish;
2. Rollarni ijro qiluvchi aktyor va aktrisalarni o‘zbeklardan tarbiyalash.

Yevropaliklarning yaratgan filmlari, matbuoti, adabiyotidan qoniqmagan, ayni paytda "Ravot qashqirlari"dan qanoatlangan, Karomatxon rolini ijro etgan yevropalik aktrisaning mahoratiga tahsin o'qigan kishining bunday keskin xulosalar chiqarishiga sabab nimada?

Bizningcha, Abdulla Qodiriydagi “Ravot qashqirlari”dan rozilik va qanoatlanganlikni “Ajal minorasi”, “Musulmon xotin” singari ungacha yaratilgan asarlarga nisbatan tushunish kerak. U filmga O'zbek Davlat kinosining kamchiliklardan holi bo'lmagan ilk qadami deb qaramoqda. Ilk izlanishlarga katta talablar qo'yib cho'chitishdan ko'ra ma'qullash ko'proq naf keltirishini tanqidchi etikasi bo'yicha yaxshi biladi. Yevropalik aktrisa haqidagi fikrni esa aynan keltiramiz: "O'zbek qizi rolidagi Karomatxonim o'zining siymosi va aksar harakatlari bilan yevropalik ekanini unutdira yozdi". Nazarimizda, bu so'z ohangida o'zbekona lutf mujassam. Shubhasiz, aktrisa astoydil harakat qilgan, ancha muvaffaqiyatlarga ham erishgan. Biroq adibning “aksariyat harakatlari bilan yevropalik ekanini unutdirayozdi”, degan ta'kidiga ahamiyat berish kerak.

Abdulla Qodiriy mas'ul rolni ijro etgan havaskor va yevropalik aktrisaga baho berayotganini yaxshi biladi.

“Mas'ul rol”, “havaskor aktrisa”, “yevropalik aktrisa” so'z birikmalariga, shuningdek, “unutdirayozdi”ga diqqat qilsak, Abdulla Qodiriy unga shu mavqedan qaraganligi ayon bo'ladi. Demak, uning yevropalik ekani butkul unutilmagan va sezilib turgan. Aksariyat harakatlarda esa u muvaffaqiyatga erishgan. Biroq bu muvaffaqiyat havaskor aktrisaga va ayol kishiga nisbatan aytilmoqda. Rol esa g'oyatda mas'uliyatli.

Anglashiladiki, Abdulla Qodiriy o'zi tushunib yetgan chinakam san'at asari sifatida “Ravot qashqirlari” filmidan to'la qoniqish hosil qilmagan. Buning sababi esa Abdulla Qodiriy ta'kidlaganiday tubandagicha: “... o'zbek turmushini mayda-chuydasigacha o'zbek bolasi biladi. O'zbek bo'lmagan har qanday mutaxassisning

ham afsona ko'chasiga kirishi aniq va bu holda 'o'zbek kinosi'ning ma'nosi ham bo'lmas”.

Abdulla Qodiriy san'at asari oldiga: milliylik, hayotiylik, tabiiylik, haqqoniylik, mantiqiy dalillanganlik, milliy ruhning millatga mansub kishida aks etishi kabi realistik san'at talablarining tamoyillarini yuksak mavqedan turib qo'ya bilgan. Xalq dardiga yaqinlikdan tuzilgan bu jihatni adabiyotshunos olim U.Normatov ham to'g'ri payqagan: “O'zbek milliy kinosi, qolaversa, chinakam realistik milliy adabiyot shakllana boshlagan bir paytda aytgan bunday tanqidiy mulohazalari hozirga qadar o'zbek milliy san'ati, kinosi, hattoki adabiyotining eng jiddiy muammolaridan bo'lib qolayotir”, — deb yozadi u.

Shunisi quvonchliki, Abdulla Qodiriy tanqid sohasiga tatbiq etmagan bo'lsa-da, milliy tafakkurning madaniy taraqqiyot darajasiga muvofiq tadrijiy takomil qilishini yaxshi bilgan: “Bir millatning har bir sohada tutgan mavqei madaniyatdagi darajasiga, ya'ni saviyasiga qarab hukm qilinadi”, — deb yozadi.

Xulosa

Har bir ijodkor realizmi bir-biridan keskin farqlanadi. Uning adabiy-tanqidiy qarashlarida realizm tamoyili yetakchilik qiladi. Qodiriy “asl hayot tarafdori” bo'lib, u “hayot va muhitning aksi bo'lgan asarlar”nigina tan oladi.

Qodiriy asosan quyidagi tamoyillarga amal qilgan:

- 1) Hayot haqiqatiga sadoqat: hayotiylik, haqqoniylik, milliylik.
- 2) Tasvirda xolislik.
- 3) Tarixiy haqiqatni badiiy haqiqatga aylantirish.
- 4) Shakliy-uslubiy izlanishlarga xayrixohlik.
- 5) Ijodkor mahorati darajasi va tomoshabin saviyasi mutanosibligi.

Qodiriy asarning janr talablariga muvofiq bo'lishi, kinofilmida so'z va harakat uyg'unligi, ruhiy holat anglashimli bo'lishi, aktlar to'la ko'rsatilishi, o'quvchilarda ishtiboh uyg'otmasligi lozim deb biladi. U so'z, harakat, ma'naviy-ruhiy olam yorqinligini xarakter milliyiligini ta'minlovchi omil deb tushungan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- LaCapra, D. (2013). History, literature, critical theory. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Adabiy turlar va janrlar (3 jildlik). (1991–1992).
1-jild: Epos (1991). Toshkent: Fan.
2-jild: Lirik (1992). Toshkent: Fan.
- Vohidov, R., & Eshonqulov, N. (2006). O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti.
- Karimov, N., Nazarov, B., Normatov, U., Mamajanov, S., & Sharafiddinov, O. (1999). XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: O'qituvchi.
- Nazarov, B., Rasulov, A., Ahmedova, Sh., & Qahramonov, Q. (2012). O'zbek adabiy tanqidi tarixi. Toshkent: Tafakkur qanoti.
- Normatova, Sh. (2008). Jahon adabiyoti. Toshkent: Cho'lpon.
- Yo'ldoshev, S., va boshq. (2003). Qadimgi va o'rta asrlar G'arbiy Yevropa falsafasi. Toshkent.

КАДЫРИ И ПРОБЛЕМЫ КИНОКРИТИКИ

Аннотация. В данной статье анализируются взгляды Абдуллы Кадыри на вопросы киноискусства и кинокритики. На основе его статьи «Работ кашкирлари» (1927) рассматриваются размышления писателя о национальном узбекском кино, реализме и художественности. Приводится критический анализ фильмов «Башня смерти», «Мусульманская жена», «Работ кашкирлари», в которых Кадыри выражает своё отношение к проблемам отражения национального быта и духа в искусстве. Автор статьи показывает, что Кадыри отстаивал принципы реализма, правдивости и народности, рассматривая искусство как средство духовного пробуждения нации. Исследование доказывает, что деятельность Кадыри в области кинокритики

сыграла важную роль в формировании национального реализма в узбекской литературе и искусстве.

Ключевые слова: Абдулла Кадыри, кинокритика, «Равот кашкирлари», реализм, национальность, художественность, народный дух, узбекское кино, эстетика, критическое мышление

KADIRI AND THE PROBLEMS OF FILM CRITICISM

Abstract. This article explores Abdulla Qodiriy's views on film art and film criticism. Based on his 1927 article “Ravot Qashqirlari”, the study analyzes the writer's reflections on Uzbek national cinema, realism, and artistic expression. Qodiriy's critical comments on early films such as “The Tower of Death”, “Muslim Woman”, and “Ravot Qashqirlari” reveal his concern with authenticity and the truthful portrayal of national life and spirit. The article emphasizes that Qodiriy advocated for the principles of realism, truthfulness, and national identity, viewing art as a means of moral and cultural enlightenment. His film criticism is shown to have been an important step in shaping the foundations of Uzbek national realism in literature and cinema.

Keywords: Abdulla Qodiriy, film criticism, Ravot Qashqirlari, realism, national identity, artistic expression, Uzbek cinema, cultural spirit, aesthetics, critical thought